

Paisagem, Técnica e Modernidade: Análise dos Planos Urbanísticos para o Bairro Praia de Belas em Porto Alegre (1936;1951)

Giovanna Copetti Goi e Alessandra Schunski Gonçalves

(Artigo completo)

RESUMO. Porto Alegre constituiu-se a partir de seu encontro com o Guaíba, cuja presença moldou tanto sua geografia quanto sua identidade urbana e simbólica. Ao longo do século XX, contudo, esse vínculo foi progressivamente reconfigurado por estratégias de contenção da natureza, orientadas pela racionalidade técnica moderna (Nunes & Reys, 2024). Nesse processo, a paisagem — compreendida como expressão da interação entre sociedade, natureza e cultura (Tardin, 2010) — deixou de ser território compartilhado para tornar-se superfície de intervenção, subordinada a ideais de progresso e eficiência. A técnica, nesse contexto, não apenas altera o meio natural, mas revela distintas formas de articulação entre arquitetura, cidade e ambiente, seja por meio da adaptação, da organização ou da dominação (Gregotti, 2009; Cabral, 2017). Essa lógica resultou em vulnerabilidades crescentes diante das cheias do Guaíba, agravadas pela urbanização desordenada, pela impermeabilização do solo e pela supressão de zonas de absorção, sobrecarregando a infraestrutura de drenagem urbana. As cheias — como as emblemáticas de 1941 e, mais recentemente, 2024 — foram compreendidas não apenas como ameaças, mas também como catalisadoras de reconfigurações urbanas em larga escala. Entre 1917 e 1961, sucessivas propostas urbanísticas buscaram mitigar os impactos desses eventos climáticos, revelando o papel mediador da arquitetura e do urbanismo na relação entre cidade e natureza. Projetos como os de Edvaldo Pereira Paiva para a região da Praia de Belas — concebido em 1936 e retomados em 1951 — propunham integrar gradualmente as áreas alagadas ao tecido urbano, por meio de vias-parque e espaços públicos implantados sobre aterros. A análise dessas propostas permite compreender como os ideais modernistas, os desafios ambientais e as decisões técnicas moldaram — e seguem moldando — a relação entre cidade e natureza.

A história de Porto Alegre é atravessada pela sua relação com o Lago Guaíba. A urbanização da cidade avançou ora por meio da aproximação com a água, ora pela tentativa de afastamento e controle da mesma. Desde o período colonial, a orla foi alvo de aterros, canalizações e planos de modernização que alteraram profundamente sua paisagem física e simbólica. Se, por um lado, o lago foi paisagem fundadora, por outro, tornou-se um limite a ser controlado pela técnica moderna.

As recorrentes cheias do Guaíba, especialmente as maiores de 1941 e de 2024, colocam em evidência uma tensão duradoura: a tentativa de dominar a natureza como condição para o avanço da cidade. Esses eventos não apenas evidenciaram riscos, mas também serviram como justificativas para reconfigurações urbanísticas de grande escala. Nesse processo, o avanço da racionalidade técnica e da visão moderna do mundo transformou a paisagem em superfície de intervenção: a natureza passou a ser percebida como um problema a ser contido e redirecionado pela engenharia urbana.

Partindo do pressuposto de que, ao longo do século XX, as cheias foram utilizadas como argumento técnico para legitimar intervenções urbanas que transformaram a paisagem. O conceito de paisagem, entendido como resultado da interação entre fatores sociais, culturais, econômicos e ambientais, permite analisar como a relação entre cidade e natureza foi moldada por essa lógica de “contenção” e planejamento.

Com base nesse referencial, o artigo adota como estudo de caso a região da Praia de Belas, cuja trajetória é particularmente ilustrativa: originalmente, uma área de várzea sujeita a inundações, tornou-se potência nos planos de urbanização moderna. Os projetos de Edvaldo Pereira Paiva, desenvolvidos em 1936 e 1951, sintetizam os principais conflitos entre o controle técnico da natureza, a valorização da terra e a reconfiguração urbana. Sendo assim, A Praia de Belas e a relação de transformação, torna-se,

um estudo de caso relevante para compreender os dilemas da modernidade urbana porto-alegrense e sua relação com a paisagem durante o período moderno.

O objetivo deste estudo, portanto, é analisar como os planos e projetos voltados à mitigação das cheias no século XX operaram sobre a paisagem da cidade, justificando intervenções que alinharam técnica, urbanização e controle do ambiente natural. A estrutura, compreende três momentos: primeiro, a apresentação do conceito de paisagem e sua articulação com a modernidade técnica; depois, um panorama das propostas de enfrentamento das cheias e de reestruturação urbana entre 1917 e 1961; por fim, a análise dos planos de Paiva para a Praia de Belas, nos quais se expressam visões distintas de cidade, técnica e natureza.

Paisagem

Se, no passado, a cidade de Porto Alegre nasceu devido à proximidade do Guaíba e à conexão com as águas, por meio dos portos, ao longo do tempo esse vínculo foi se diluindo à medida que a urbanização avançou conforme a nova ordem¹ política. Esse processo², reflete uma dinâmica de dominação da paisagem em prol do crescimento urbano, evidenciando o desafio constante entre o domínio e a domesticação da natureza pela técnica e pela engenharia. Dessa forma, a cidade se beneficiou dos melhoramentos trazidos pela ampliação, saneamento e embelezamento das áreas conquistadas por meio dos aterros, mas persiste constantemente a ameaça da cheia do rio, que tende a retomar sua margem original ano após ano.

A paisagem pode ser compreendida como um espaço transformado pelo ser humano como uma intenção específica, como urbanização e infraestrutura, refletindo a interação entre sociedade e natureza. Ela não é apenas um espaço físico intacto, mas um meio resultante de um processo contínuo e dinâmico, influenciado por múltiplos fatores sociais, culturais, econômicos e ambientais. Dessa forma, a paisagem é um bem coletivo que manifesta a interação entre as ações humanas e o território. (TARDIN, 2010)

1. (...) A nova ordem política republicana trouxe a necessidade de reorganizar espacialmente a sociedade, entre outras formas, através de um processo de segregação dos espaços sociais urbanos de habitação e trabalho (...) (MONTEIRO, 2014, p.44-45)

2. Refere-se ao período de industrialização de Porto Alegre. Dentre eles, o “Plano de Melhoramentos” de 1914, construído por uma “Comissão de Melhoramentos e Embelezamento” encabeçados pelo engenheiro João Moreira Maciel que visava a materialização de um projeto urbano do ideal positivista da cidade moderna.

Como afirma Cláudia Costa Cabral (2017, p.6), “a transformação da natureza é uma consequência da arquitetura enquanto técnica, embora as maneiras pelas quais a disciplina compreende seu papel nessa transformação não sejam uniformes.” Gregotti (2009) complementa, explicando que a arquitetura desempenha um papel significativo na transformação da natureza, adotando diferentes estratégias para interagir com ela, seja combatendo-a, adaptando-a para integração ou organizando-a de acordo com um ideal específico. Essas atitudes arquitetônicas respondem aos desafios da relação entre a natureza selvagem e um ambiente propício à vida humana.

Segundo Nunes e Reys (2024, p.63-64), a dicotomia entre homem e natureza, pautada pela dominação do primeiro sobre a segunda, característica do pensamento moderno, tem suas origens na transição da Idade Média para a Modernidade. A divisão ocorre tanto no campo filosófico, com a formulação do pensamento cartesiano, quanto no econômico e político, com o avanço do capitalismo burguês. Antes, a sociedade vinculava-se à teologia para explicar a relação entre homem e natureza, entendendo-os como partes de uma ordem divina. Todavia, com a formulação do pensamento moderno, a razão e a ciência passaram a nortear a compreensão do mundo e a crescente valorização da racionalidade e autonomia individual permitiu ao homem perceber-se como um agente autônomo, distinto da natureza e desvinculado das ordens religiosas.

Nesse contexto, a técnica, como expressão da racionalidade moderna, começa a influenciar a percepção do homem sobre a natureza. A paisagem, antes vista como um elemento intrínseco à natureza, passa a ser vista manipulada e ordenada pela razão humana, transformando-se em objeto de intervenção. Essa racionalização técnica altera a relação do sujeito com a natureza, marcada pela dominação e pelo controle. Assim, a racionalidade técnica transforma a paisagem em um produto da ação humana, refletindo uma visão de mundo onde o sujeito se distanciou da totalidade da natureza, criando espaços separados e manipulados conforme as lógicas da modernidade (NUNES; REYES, 2024, p. 63-64).

Os debates e projetos desse período (1917 e 1961) refletem diferentes abordagens para enfrentar as enchentes e moldar a paisagem urbana, mas evidenciam uma separação entre o homem e a natureza. Soluções técnico-funcionais, como barreiras de proteção e aterros, impactaram a percepção e o uso do espaço urbano, enquanto a valorização da paisagem, quando mencionada, estava subordinada a visões utilitárias ou estéticas como veremos a seguir.

A Construção da Porto Alegre Moderna: projetos e debates sobre a mitigação das cheias (1917-1961)

Ao longo da primeira metade do século XX, Porto Alegre passou por sucessivos processos de transformação urbana, impulsionadas pela industrialização e voltados à consolidação de seu papel como capital modernizada, racional e progressista (JUNIOR, 2017). Nesse contexto, as cheias do Guaíba impulsionaram debates, planos e projetos que visavam solucionar a problemática, modernizando a infraestrutura urbana. A relação entre a cidade e o Guaíba, de “encontros e desencontros”, como definem Prestes e Rückert (2017), foi moldada pela lógica da racionalidade moderna, em que a natureza passou a ser tratada como obstáculo a ser domesticado. O controle das águas aparece, portanto, não apenas como uma necessidade técnica, mas como um argumento legitimador de intervenções urbanísticas em larga escala.

A primeira enchente documentada por um jornal, em 1873, atingiu a cota de +3,50 metros. Ao longo do século XX, Porto Alegre enfrentou enchentes recorrentes, especialmente as de 1941 e 2024 – com cotas de +4,76 e +5,37 metros³, respectivamente, que impulsionaram questionamentos sobre infraestrutura, planejamento urbano e manutenção das defesas existentes⁴. As discussões sobre a mitigação das cheias já se manifestavam no início do século⁵, mas é com o Plano Geral de Melhoramentos de 1914⁶ que se delineiam os primeiros esforços sistemáticos de organização urbana,

3. Segundo o Serviço Geológico do Brasil (SGB) (MARCUIZZO, 2024).

4. Das cinco maiores cheias desde 1941, quatro ocorreram no período 2016 - 2024. Em novembro de 2023 a cota atingiu a máxima de 3,44 metros, segundo dados da Defesa Civil RS, e já evidenciava a incapacidade de conter os avanços da água, tendo uma de suas comportas vazadas após ceder à pressão (NETO, 2024).

5. Ainda nas primeiras décadas do século XX, os engenheiros Luiz Coussirat Araújo (1917) e F. Targa (1928), ambos escrevendo na EGATEA, anteciparam o debate sobre a necessidade de controle técnico das águas. Araújo propôs a criação de um serviço estadual de rios e um sistema de monitoramento climático, expressando a confiança positivista na ciência como vetor de desenvolvimento. Já Targa sugeriu soluções práticas como canais e muros de gabião, denunciou os impactos do desflorestamento e defendeu a abertura do canal do Jacuí, inspirado em experiências europeias. (ARAÚJO, 1917),(TARGA,1928).

6. O primeiro Plano Diretor de Porto Alegre que, entre outras diretrizes, possibilitou a construção do novo porto, atual Cais Mauá, realizando o aterro na margem Norte de maiores proporções. A partir deste, diversos outros aterros foram executados na orla, surgindo uma nova área verde na margem Oeste do Guaíba. O Plano foi construído por uma “Comissão de Melhoramentos e Embelezamento”, encabeçada pelo engenheiro João Moreira Maciel. (JUNIOR, 2017)

incluindo vias, saneamento e reestruturação da zona central da cidade. É entre as décadas de 1930 e 1950⁷ que essa racionalidade técnica se articula com os ideais do urbanismo moderno. Projetos como o de Hildebrando de Góes (1943), vinculados ao DNOS, previam a elevação de áreas baixas por aterros, a construção de diques e barragens e a canalização de arroios, consolidando a ideia de que a natureza, especialmente a água, deveria ser contida, disciplinada e posta a serviço da cidade moderna. Esses projetos não apenas pretendiam proteger a cidade das águas, mas também abrir novas frentes de urbanização, permitindo a valorização imobiliária e o uso funcional de áreas até então marginalizadas (PRESTES E RÜCKERT, 2017).

Ano	1873	1914	1928	1936	1941	1967	1983	2001	2023	2024
Cota (m)	+3,50	+2,60	+3,20	+3,22	+4,76	+3,13	+2,32	+2,40	+3,44	+5,37
Tempo de Recorrência (probabilidade, em anos, para que o evento ocorra novamente)	38 anos	5,5 anos	19 anos	20 anos	370 anos	18 anos	3,8 anos	4,5 anos	s.i.	s.i.

Tabela 1 – Comparativo dos anos das cheias e suas cotas máximas e acrescido os anos de 2023 e 2024. Fonte: Departamento de Esgotos Pluviais (extinto) da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, adaptado pelas autoras.

Esses planos ilustram a adesão crescente a uma racionalidade técnico-funcional, conforme descrevem Nunes e Reyes (2024), em que a paisagem natural passa a ser entendida como algo a ser instrumentalizado em nome do progresso. A natureza é reconfigurada como um problema a ser resolvido, e a paisagem transforma-se em uma superfície disponível para projetos de ordenamento.

7. Durante as décadas de 1930 e 1940, engenheiros e urbanistas gaúchos apresentaram propostas variadas para contenção de cheias. Ary de Abreu de Lima propôs a ligação das ilhas do Guaíba por um sistema de diques com comportas de navegação; Ubatuba de Faria sugeriu a urbanização da Várzea do Gravataí sem prever defesas contra inundações; Julio O. T. Lohmann debateu o regime hidrológico da bacia e propôs barragens no Jacuí; e Hildebrando de Góes, pelo DNOS, consolidou essas abordagens com zonas de não ocupação e diques até a cota de 6m, incorporando também a crítica ao desflorestamento como fator agravante. (LIMA, 1936), (FARIA, 1936), (LOHMANN, 1941), (GOES, 1943).

Após uma série de mudanças significativas no sistema de águas e esgotos da cidade, como a canalização do Arroio Dilúvio, diques e sistema de proteção desenvolvido pelo DNOS, Edvaldo Pereira Paiva, em 1961, apresentou o plano Cidade Industrial de Porto Alegre, que defendeu um modelo modernista de urbanização. A proposta previa grandes quarteirões e superquadras, alinhando-se aos princípios modernistas de funcionalidade e integração. Além disso, enfatizava a intervenção estatal dentro de uma política progressista de desenvolvimento industrial, em que o governo deveria prover meios e recursos para impulsionar a atividade privada, sem aderir a um modelo liberal. Paiva possui projetos para Porto Alegre, iniciados ainda na década de 1930 e amadurecidos nas décadas seguintes, que representam uma inflexão importante na maneira de pensar a cidade (MARQUES, 2012). Paiva assimilava os fundamentos do urbanismo moderno, estruturando a cidade em setores definidos por uso e promovendo a integração entre habitação, serviços e espaços públicos qualificados.

Neste cenário, a área da Praia de Belas ganha centralidade. Historicamente sujeita a inundações, tratava-se de uma zona de várzea pouco valorizada no início do século. No entanto, com a intensificação dos debates sobre enchentes e urbanização, essa área passou a ser vista como território estratégico para a expansão urbana planejada. A aplicação de soluções técnicas, como diques, aterros e canalizações, permitiu não apenas mitigar os riscos ambientais, mas também transformar a paisagem natural em infraestrutura urbana “útil”, abrindo caminho para sua valorização econômica e simbólica (MARQUES, 2012). Assim, colocando-se em tensão visões distintas de cidade, técnica e natureza. As propostas de urbanização da área expressam não apenas uma resposta às demandas por proteção contra cheias, mas também uma tentativa de inscrever os ideais do urbanismo moderno na paisagem da capital sul-brasileira.

Dessa forma, pode-se dizer que o problema das cheias foi não apenas um pretexto técnico, mas uma ferramenta de imaginação urbanística, mobilizada para justificar projetos de modernização que reconfiguraram profundamente a paisagem de Porto Alegre. É a partir desse pano de fundo que se deve compreender as tensões entre os projetos de Edvaldo Paiva e os interesses mais pragmáticos representados por figuras como Clóvis Pestana, tensionando visões distintas de cidade, técnica e natureza.

Gráfico 1 – Cotas de níveis das cheias por ano, correlacionadas com os anos dos planos, projetos e debates por autor. Fonte: Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, adaptado pelas autoras

Os Projetos Paiva para Bairro Praia de Belas (1936 E 1951)

A região da Praia de Belas ganhou visibilidade à medida que avançava a canalização do Dilúvio (BURIN, 2008), tornando-se objeto de propostas que expressam diferentes concepções do urbanismo moderno, como os de Edvaldo Pereira Paiva (1936 e 1951) e Clóvis Pestana (1937). Paiva elaborou projetos significativos para essa área, tratando de aspectos como infraestrutura viária, ocupação residencial e valorização da paisagem. Seus planos refletem mudanças de abordagem ao longo do tempo, ajustando-se às transformações políticas, econômicas e tecnológicas do período.

Nesses dois projetos de Paiva para a região, a orla é repensada como área potencial de urbanidade, com avenidas, equipamentos culturais e espaços verdes. Ainda que inseridas em uma lógica de dominação da natureza, essas propostas indicam uma tentativa de redefinir a presença da cidade junto ao Guaíba, por meio de soluções que associam infraestrutura, paisagem e urbanização. O primeiro projeto de Paiva para a região, intitulado “Um Novo Bairro Residencial”, foi publicado no boletim da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (SERGS) em 1936. Inspirado nos planos de Agache

(Rio de Janeiro) e Prestes Maia (São Paulo), o plano previa a canalização do arroio e a criação de um bairro planejado voltado à entrada sul da cidade. O desenho incluía espaços públicos abertos, setores residenciais e comerciais, e a integração da cidade baixa à paisagem do Guaíba. A proposta destacava o valor estético e turístico da orla, promovendo a relação com o sol, o verde e as atividades ao ar livre (PAIVA, 1936). No entanto, não contemplava medidas de proteção contra cheias, apesar do histórico de inundações da cidade.

O projeto foi criticado por Clóvis Pestana, também no boletim da SERGS, que defendia a construção de um cais na Praia de Belas. Para Pestana, a função portuária da área deveria ser prioritária, contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade. Essa divergência evidencia não apenas escolhas técnicas distintas, mas visões conflitantes sobre a vocação da orla: enquanto Paiva propunha sua integração à paisagem urbana, Pestana priorizava a exploração econômica da borda fluvial como infraestrutura produtiva.

Em 1951, Paiva apresentou o projeto intitulado “Urbanização da Praia de Belas”, exposto na SERGS. Paiva apresentou um novo projeto, que incorporava soluções técnicas mais robustas e refletia avanços nas concepções urbanísticas locais. A proposta abordava diretamente o enfrentamento das cheias e a modernização urbana, influenciada pelas obras do DNOS e pelas propostas de vias elevadas. Um elemento central foi a elevação da Avenida Beira-Rio, concebida como parte de um sistema de proteção contínuo contra enchentes, articulando infraestrutura e paisagem urbana. Paiva critica projetos anteriores, que considerava barrocos e rígidos, e apresentou uma proposta moderna marcada pela introdução de superquadras inspiradas no modelo de Brasília.

As superquadras previstas por Paiva organizavam a área por usos complementares (habitação, ensino, lazer e administração pública) em um sistema espacial que buscava integrar função urbana e qualidade ambiental. O projeto também incluía críticas à Prefeitura e propunha medidas institucionais para garantir a segurança contra inundações. Paiva expressava a necessidade de que o Estado assumisse um papel organizador do território, articulando técnica e planejamento. A paisagem, nesse contexto, não era tratada como mero fundo cênico, mas como elemento estruturante da proposta urbana.

Ao considerar os dois planos, observa-se a consolidação de uma visão urbanística que procurava equilibrar racionalidade técnica e apropriação qualificada da paisagem. A Praia de Belas aparece como território em disputa, onde diferentes abordagens sobre cidade, natureza e infraestrutura se confrontam, moldando a forma como Porto Alegre se expande em direção ao Guaíba.

Conclusão

A análise dos projetos urbanísticos de Edvaldo Pereira Paiva para a região da Praia de Belas evidencia não apenas o esforço de aproximar técnica e paisagem, mas também os limites de uma racionalidade modernista orientada pelo controle e pela funcionalização do espaço. Embora tragam inovações no campo do ordenamento urbano, as propostas carregam contradições típicas do urbanismo do século XX: ao mesmo tempo que promovem qualificação espacial, acabam por reforçar a cisão entre cidade e natureza, subordinando os aspectos ambientais às demandas do progresso técnico.

Nesse sentido, a trajetória da Praia de Belas pode ser lida como um microcosmo dos conflitos mais amplos que marcaram a modernização urbana em cidades latino-americanas, especialmente aquelas situadas à margem de sistemas hídricos. A articulação entre drenagem, expansão territorial e infraestrutura revela como a gestão do risco foi historicamente mobilizada como argumento para grandes intervenções, muitas vezes descoladas das dinâmicas socioambientais locais. A recorrência das cheias — ontem como hoje — desafia essa abordagem tecnocrática, demandando novas formas de leitura do território.

Revisitar esse legado à luz dos eventos climáticos contemporâneos, como a enchente de 2024, convida à reflexão sobre caminhos alternativos ao paradigma de contenção e retificação da natureza. As contribuições de Paiva permanecem relevantes, não por oferecerem respostas prontas, definitivas, mas por evidenciarem os dilemas entre adaptação e dominação, permanência e ruptura. Ao iluminar essas tensões, o estudo reforça a importância de um urbanismo atento às especificidades territoriais, capaz de articular técnica e cuidado, memória e inovação, diante dos desafios urbanos e ambientais do presente.

Referências

- ARAÚJO, Luiz Coussirat. “Serviço de Rios e Enchentes”. **Egatea: Revista da Escola de Engenharia de Porto Alegre**, [s. l.], v. 3, n. 6, p. 257–265, mai-jun 1917.
- BURIN, Carolina Wolff. **O caso da canalização do arroio Dilúvio em Porto Alegre: ambiente projetado x ambiente construído**. 2008. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

- DEP – DEPARTAMENTO DE ESGOTOS PLUVIAIS. **Características topográficas e cheias na cidade. Porto Alegre: Prefeitura Municipal de Porto Alegre**, [s. d.]. Disponível em: https://www2.portoalegre.rs.gov.br/dep/default.php?p_secao=65. Acesso em: 25 fev. 2025.
- FARIA, Luiz Arthur Ubatuba de. “Urbanização da Várzea do Gravataí”. **Boletim da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, n. 15, p. 51–95, 1936.
- GÓIS, Hildebrando de. A adaptação do cais de Porto Alegre ao Plano Geral de Defesa da Cidade contra as enchentes do Guaíba. In: SILVA, José Loureira da (org.). **Um Plano de Urbanização**. Porto Alegre: Globo, 1943a. p. 269–279.
- GÓIS, Hildebrando de. A defesa de Porto Alegre contra as cheias. In: SILVA, José Loureira da (org.). **Um Plano de Urbanização**. Porto Alegre: Globo, 1943b. p. 261–268.
- JUNIOR, José Luis Ábalos. **Um porto em contradição: memória política, engajamento e revitalização urbana na proposta de requalificação do Cais Mauá em Porto Alegre-RS**. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2017. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/157929/001019740.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 7 mar. 2025.
- LIMA, Ary de Abreu. “Inundações”. **Boletim da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, n. 18, p. 366, out. 1936.
- LOHMANN, Julio Otto Theodoro. “Elementos sobre o regime dos rios na bacia do Guaíba”. **Boletim da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, n. 35, p. 231–245, dez. 1941.
- MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha et al. “**Nota técnica: aferição direta e avaliação indireta do nível máximo de rios em estações fluviométricas e marcas de inundação no Rio Grande do Sul na grande cheia de maio de 2024**”. Porto Alegre: Serviço Geológico do Brasil (SGB), 2024. Disponível em: <https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24939.6>. Acesso em: 2 nov. 2024.
- NETO, Alberi. **Há 10 anos, relatório apontou problemas em comportas, muro e casas de bombas da Avenida Mauá**. Zero Hora, Porto Alegre, 2024. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/grupo-de-investigacao/noticia/2024/07/ha-10-anos-relatorio-apontou-problemas-em-comportas-muro-e-casas-de-bombas-da-avenida-maua-cly33sqo6004801200tn2nwt3.html>. Acesso em: 15 set. 2024.
- NUNES, Gustavo de Oliveira; REYES, Paulo. **A paisagem e o desfazimento do sujeito: do Antropoceno ao Pós-antropoceno**. *The landscape and the unmaking of the subject: from the Anthropocene to the Post-Anthropocene*. 2021. 129 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/280219/001205753.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 7 mar. 2025.

- PAIVA, Edvaldo Pereira. “Um novo bairro residencial”. **Boletim da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul**, [s. l.], n. 21, p. 137–153, 1937.
- PAIVA, Edvaldo Pereira. “Urbanização da Praia de Belas”. In: , 1951, Porto Alegre. **Trabalho exposto na da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: Boletim do DPM, 1951. p. 32–44.
- PAIVA, Edvaldo Pereira; VERONESE, Roberto E.; HEKMAN, Marcos D. **Cidade Industrial de Pôrto Alegre: plano de urbanização**. Porto Alegre: Imprensa Oficial, 1961.
- PESTANA, Clóvis. “A Função da Enseada ‘Praia de Belas’ no desenvolvimento de Porto Alegre”. **Boletim da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul**, [s. l.], n. 22, p. 264–266, out 1937.
- PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. “Características topográficas e cheias na cidade.” Acesso em 24 de fevereiro de 2025, [s.l.]. https://www2.portoalegre.rs.gov.br/dep/default.php?p_secao=65.
- RÜCKERT, Fabiano Quadros; PRESTES, Antônio João Dias. **A cidade de Porto Alegre e as águas do Guaíba: uma história de ‘encontros’ e ‘desencontros’**. Cadernos de História, Belo Horizonte, v. 18, n. 29, p. 485–510, 2017a. Disponível em: <https://periodicos.pucminas.br/index.php/cadernoshistoria/index>. Acesso em: 7 mar. 2025
- TARGA, F. “A enchente: suas causas, efeitos e meios de defesa”. **Egatea: Revista da Escola de Engenharia de Porto Alegre**, [s. l.], v. 13, n. 6, p. 440–444, nov-dez. 1928.
- TARDIN, Raquel. **Ordenação sistêmica da paisagem**. In: SIMPÓSIO TEMÁTICO: Arquitetura, Urbanidade e Meio Ambiente, 2018. ANPARQ, 2018. Disponível em: <https://www.anparq.org.br/dvd-enanparq/simposios/18/18-231-1-SP.pdf>. Acesso em: 7 mar. 2025.